

ANAGRAFICA	
Missione	4
Componente	2
Investimento	2.3
Centro di trasferimento tecnologico:	BI-REX
Linea di intervento	Linea 2 - Progetti di innovazione
CUP	C29H23000040009
Area tematica	Area 1 – Big Data
Titolo del progetto	IASAI - Image Analytics for Seafood machinery using AI
Fase o Work Package	Fase 2 (WP2) - Design dell'integrazione
Deliverable	DL2 - Test e la validazione della piattaforma.
Contributori	INFOTEAM SRL – FACTORDEV SRL

IASAI

Image Analytics for Seafood machinery using AI

generato attraverso: <https://www.craiyon.com/image/LdO1gCWhSyCvZbQWNpGgza>

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

bi-REX
Big Data Innovation & Research Excellence

Deliverable: DL2- Test e la validazione della piattaforma.

Indice

1. Stato di avanzamento del progetto	5
2. Fase 2 - Design dell'integrazione.....	6
Task 2.1 - Design delle metodologie di Machine Learning [F.DEV]	6
Test.....	8
Task 2.2 - Design della piattaforma di BigData [F.DEV]	9
Analisi dei dati e composizione del dataset.....	10
Task 2.3 - Test e validazione della piattaforma su casi reali d'uso [IT]	11
Task 2.4 - Ottimizzazione della piattaforma [IT]-[F.DEV].....	17
3. Deliverable DL2 - Test e validazione della piattaforma.	18

Figure

Figura 1: Esempio di annotazione tramite boundig box e etichette	7
Figura 2: Risultati estratti dalla sessione di test. Ogni riquadro verde con la rispettiva etichetta, individua l'avvenuto riconoscimento di una specie	9
Figura 3: Distribuzione delle specie ittiche pescate durante un periodo di tre mesi	10
Figura 4: Esempio di immagine scartata dal dataset di validazione	13
Figura 5: Esempio di immagine campione idonea alla validazione	14
Figura 6: Esempio di file JSON contenente i metadata dell'immagine.....	15
Figura 7: Maschera di data entry del software e-Fish Asta in uso all'operatore.....	16
Figura 8: Confronto dei due modelli di machine learning	18
Figura 9: 1727727602526-20240930-MIT-B.jpg	21
Figura 10: 1727727634582-20240930-MIT-B.jpg	22
Figura 11: 1727728711974-20240930-MIT-B.jpg	23
Figura 12: OCC - Octopus vulgaris - Polpo di scoglio	23
Figura 13: EDT - Eledone moschata - Moscardino bruno	24
Figura 14: 1727728033167-20240930-MIT-B.jpg	24
Figura 15: 1727728183718-20240930-MIT-B.jpg	25
Figura 16: Totale dei risultati positivi e negativi delle elaborazioni	26

Tabelle

Tabella 1: Elenco delle specie ittiche utilizzate nel test e validazione.....	17
Tabella 2: Tabella dei risultati del test di validazione	19
Tabella 3: Tabella di riepilogo dei risultati	25

1. Stato di avanzamento del progetto

Il progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI” ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il progetto prevede la prototipazione di un sistema di computer vision per l'individuazione di un set di specie ittiche acquisite da apposite IP CAM ed organizzate in un database distribuito nel Cloud computing per consentire una fase di reinforcement learning del modello di AI. Particolare attenzione verrà posta nel processo di ingegnerizzazione e di automazione industriale per garantire tempi rapidi di esecuzione e per ottimizzare la trasmissione via Cloud dei dati collezionati. Il prototipo sarà implementato sulle macchine di automazione industriale dedicate alla commercializzazione di prodotti ittici, in uno dei mercati ittici italiani. Il sistema di Image Analytics prevede il suo impiego su qualsiasi macchina industriale dove è richiesto il riconoscimento delle specie ittiche, consentendo di automatizzare i processi produttivi di tracciabilità, di trasformazione e confezionamento, contribuendo a raccogliere ulteriori dati utili a valle del processo produttivo stesso.

Il progetto prevede di articolarsi in n.3 diversi semestri, andando a coprire l'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio. Le fasi del progetto sono distinguibili in tre differenti, di seguito riportate, con evidenza delle singole attività (TASK), milestone (MS) e deliverable (DL).

Nella Fase 1 - Analisi e progettazione generale – condotta durante il primo semestre del progetto, è previsto l'avvio del progetto e tutte le operazioni necessarie ad eseguire l'opportuno studio di fattibilità ed analisi dei requisiti necessari alla definizione completa del progetto stesso (**TASK 1.1**) andando a recepire quelli che sono i principi stabili dall'ambito di azione e dal grado di innovazione atteso dal sistema proposto (**MS1**). A seguire, in modo parallelo e contemporaneo, ciascun partner di progetto si occuperà delle due rispettive tecnologie impiegate alla base del sistema, ovvero della progettazione dei moduli necessari alle operazioni di Big Data analytics (**TASK 1.2**) e quelle relative alla tecnologia di Machine Learning (**TASK 1.3**) necessarie a raccogliere i dati di dominio dagli impianti manifatturieri (**MS2** e **MS3**). Attraverso la predisposizione dell'apposito ambiente in Cloud computing, grazie alla fase di analisi nel dominio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sarà effettuata la preparazione del dataset (**TASK 1.4**), ovvero dei dataset (**MS4**), in base ai parametri e ai dati di esempio collezionati durante la fase di analisi. Questa ultima fase preparatoria è necessaria per poter aumentare le attività di progetto previste per la ricerca industriale nel semestre successivo, rilasciando un framework documentale ed un ambiente infrastrutturale (**DL1**) nel quale avviare il processo di ricerca industriale.

Gap di competenze

Come previsto in fase di proposta progettuale eventuali gap di competenze saranno colmati ricorrendo a programmi di formazione specifici e collaborazioni con esperti esterni.

Si ritiene quindi necessario acquisire competenze aggiuntive, in particolare nell'ambito, nei seguenti ambiti:

1. Big Data Analysis, la cui realizzazione è affidata all'ing. Pasella, aggiudicatario del task

2. Machine Learning
3. Assessment 4.0 e qualificazione TRL

Attraverso la selezione di apposite consulenze specialistiche esterne, programmi formativi e soprattutto attraverso la consulenza messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMN) mediante l'acquisto dei servizi di consulenza inclusi nel catalogo del competence center Bi-Rex e secondo quanto stipulato in data 20/03/2024 attraverso l'ACCORDO DI SERVIZI - Allegato 1.

2. Fase 2 - Design dell'integrazione

Attraverso la fase di design del sistema di Machine Learning (**TASK 2.1**) basato sulla combinazione di raccolta dati da sistema di computer vision ed altri dati provenienti da sensori, PLC e software di gestione, sarà condotta la progettazione dei modelli di ML da impiegare (**MS5**). Parallelamente sarà condotto il design dei modelli di Big Data analytics (**TASK 2.2**), basati su dati raccolti in cloud distribuito, per l'elaborazione dei modelli su cui elaborare il riconoscimento in grado di autoperfezionarsi con l'incremento dei dati a disposizione*¹ (**MS6**). Attraverso la successiva somministrazione di dati "campione", raccolti da impianti pilota della filiera ittica, sarà condotto il test e la validazione della piattaforma (**TASK 2.3**) con dati reali (**MS7**) (**DL2**). Seguirà il processo di ottimizzazione della piattaforma (**TASK 2.4**) con opportuno fine tuning del modello (**MS8**).

Task 2.1 - Design delle metodologie di Machine Learning [F.DEV]

La pipeline di machine learning sviluppata per la classificazione e segmentazione delle specie ittiche si articola in diverse fasi chiave: la preparazione del dataset, l'implementazione di tecniche di image augmentation, la progettazione dell'architettura del modello, e l'addestramento. Un miglioramento significativo del processo di preparazione dei dati ha permesso di ottenere un dataset più ricco e diversificato, eliminando così la necessità di utilizzare modelli di terze parti come **YOLO** nelle fasi preliminari di rilevamento. L'approccio combinato di **U-Net** per la segmentazione e **Fast R-CNN** per il

¹ (*) N.B: variazione formale alla definizione del milestone MS6

Relativamente all'attività di design dei modelli di Big Data analytics (TASK 2.2), basati su dati raccolti in cloud distribuito, questi verranno utilizzati per l'elaborazione dei modelli su cui effettuare il riconoscimento, con la possibilità di aggiornamenti futuri per migliorare le prestazioni in funzione dell'aumento dei dati disponibili (MS6), questa modifica formale della milestone è condizionata dalle modalità tecniche con le quali il modello continuamente addestrato sarà rilasciato per aggiornare le installazioni in produzione, ad ogni modo non altera la natura e la finalità del Task 2.2 e comunque conduce al raggiungimento della milestone MS6, anzi mette in evidenza il vantaggio di poter addestrare e perfezionare il modello attraverso più sorgenti di dataset differenti e periodicamente di poter quindi eseguire il sistema perfezionato su dataset sempre più vasti.

rilevamento e la classificazione delle specie ittiche ha portato a una soluzione più efficiente e precisa. In questa sezione, descriveremo ogni fase della pipeline, partendo dall'adozione di **PyTorch** come framework per la modellazione e l'addestramento.

La scelta del cambio da **Tensorflow** a **PyTorch** è stata motivata dalla migliore gestione di quest'ultimo, del dataset e dalla costruzione dinamica del grafo computazionale.

Preparazione del Dataset

Il dataset è stato costruito combinando immagini provenienti dai mercati ittici e immagini reperite dal portale **Marine Species**². L'integrazione di queste ultime ha arricchito il dataset con una vasta gamma di specie ittiche e condizioni ambientali. La fase di annotazione è stata gestita tramite Label Studio (Figura 1), uno strumento che ha permesso di effettuare una segmentazione semantica precisa e l'assegnazione di bounding box per il rilevamento degli oggetti.

Figura 1: Esempio di annotazione tramite bounding box e etichette

Image Augmentation

L'immagine augmentation è una tecnica fondamentale per migliorare la generalizzazione del modello, riducendo il rischio di overfitting e aumentando la robustezza del sistema. Questa tecnica consiste

² World Register of Marine Species (WoRMS) is to provide an authoritative and comprehensive list of names of marine organisms, including information on synonymy, URL: www.marinespecies.org

nell'applicare trasformazioni alle immagini originali per crearne varianti artificiali. L'implementazione di image augmentation è stata realizzata tramite le funzionalità di PyTorch.

Sono state applicate le seguenti trasformazioni:

- Trasformazioni geometriche: rotazioni, traslazioni e riflessioni casuali per simulare diverse angolazioni e posizioni.
- Modifiche cromatiche: variazioni di luminosità, contrasto e saturazione per rappresentare diverse condizioni di illuminazione.
- Degradazioni: l'aggiunta di rumore gaussiano ha permesso di migliorare la robustezza a immagini di bassa qualità.
- Normalizzazione: i valori pixel sono stati standardizzati per ottimizzare l'efficacia dell'addestramento.

Architettura del Modello

La pipeline si articola in due fasi principali: la **segmentazione** e il **rilevamento/classificazione**.

U-Net è stato utilizzato per la segmentazione semantica delle immagini. L'architettura **encoder-decoder** di **U-Net** consente di identificare con precisione le regioni contenenti le specie ittiche, preservando informazioni a bassa risoluzione.

Fast **R-CNN** è stato utilizzato per il rilevamento e la classificazione delle specie ittiche nelle regioni identificate da **U-Net**. **Fast R-CNN** esegue il rilevamento degli oggetti tramite la proposta di regioni, classificando ciascun oggetto con una relativa probabilità.

Test

Durante la fase di test l'architettura proposta ha infine ottenuto ottimi risultati in termini di accuratezza e robustezza nel riconoscimento delle specie ittiche. Nel complesso il modello è riuscito a generalizzare bene anche con un dataset composto da un numero limitato di immagini (Figura 2).

Inoltre, la costruzione di una pipeline ben definita, che integra efficacemente tecniche di image augmentation e una gestione ottimale dei dati, consentirà comunque una facile espansione del dataset. L'integrazione di nuovi campioni nel futuro non solo garantirà una maggiore varietà, ma contribuirà ulteriormente a migliorare le performance generali del sistema.

Figura 2: Risultati estratti dalla sessione di test. Ogni riquadro verde con la rispettiva etichetta, individua l'avvenuto riconoscimento di una specie

Task 2.2 - Design della piattaforma di BigData [F.DEV]

Per la generazione del dataset con le immagini del pescato e le relative etichette è stato predisposto presso il mercato ittico di Termoli un servizio API REST, consumabile per singolo giorno d'asta, che serve un archivio in formato zip contenente le immagini raccolte durante l'asta insieme con i relativi metadati. Un job schedulato giornalmente va a interrogare il servizio per recuperare l'archivio e lo salva su uno storage in cloud computing AWS S3.

Il job è stato realizzato mediante una applicazione Java in esecuzione su un servizio AWS Lambda. L'applicazione implementa la chiamata HTTP verso il servizio API REST e l'invio del file zip ottenuto in risposta verso lo storage S3. Le interrogazioni effettuate vengono tracciate in un database con il relativo timestamp e stato di successo/fallimento, ed è stato realizzato un meccanismo di retry che ripete per un certo numero di volte le interrogazioni fallite (ad esempio per problemi di connettività).

Nel database possono essere censiti più mercati ittici con i relativi riferimenti al servizio API REST esposto e uno stato di attivazione. L'applicazione è predisposta per ciclare su tutti i mercati attivi per recuperare i rispettivi dati.

Ogni file zip è relativo ad un giorno d'asta presso un mercato ittico e contiene le immagini in formato JPEG i relativi file dei metadati in formato JSON.

La nomenclatura adottata per i file specifica timestamp e data di acquisizione, codice impianto ed eventuale linea d'asta.

Analisi dei dati e composizione del dataset

Analizzando la composizione delle specie ittiche nel dataset (Figura 3), classificate secondo i codici **FAO**, emerge una chiara disomogeneità nella loro rappresentazione. Alcune specie risultano essere significativamente più numerose rispetto ad altre. Questa distribuzione non uniforme potrebbe influenzare negativamente l'addestramento del modello di machine learning, determinando un miglioramento nell'accuratezza per le specie più frequenti e una minore precisione nel riconoscimento di quelle meno rappresentate.

Figura 3: Distribuzione delle specie ittiche pescate durante un periodo di tre mesi

Per affrontare questo problema, sono state selezionate solo le specie che potessero fornire un numero sufficiente di immagini, in modo da ottenere una distribuzione più equilibrata da suddividere tra i diversi dataset di training, validazione e test. La distribuzione totale è stata organizzata nel rapporto di 70% per il training, 20% per la validazione e 10% per il test.

Inoltre, come già accennato, ogni specie è stata integrata nel dataset di training, con immagini provenienti da www.marinespecies.org, arricchendo così la varietà e la completezza dei dati a disposizione. A questa strategia si aggiungono le tecniche di image augmentation, che hanno consentito di generare varianti sintetiche delle immagini esistenti, aumentando ulteriormente la diversità e la robustezza del dataset per migliorare le performance del modello.

La piattaforma per l'analisi delle immagini è stata sviluppata utilizzando Python con le librerie Pandas e Pillow. Tramite la libreria Pillow, si è implementata la gestione e l'elaborazione delle immagini, mentre Pandas è stato impiegato per organizzare e analizzare i dati strutturati come le etichette delle immagini e le informazioni sulle specie ittiche. Questa combinazione di strumenti ha permesso e permette tuttora di monitorare facilmente e in modo continuo l'andamento della raccolta dati, tracciando non solo la distribuzione delle singole specie, ma anche informazioni utili come l'andamento della quantità e la varietà nel tempo.

Task 2.3 - Test e validazione della piattaforma su casi reali d'uso [IT]

Per l'esecuzione del test e la validazione della piattaforma di riconoscimento delle specie ittiche, basata su un sistema di computer vision e un modello pre-addestrato, sono state seguite metodologie strutturate sfruttando i dati e le infrastrutture messe a disposizione del Mercato Ittico di Termoli.

Il Mercato Ittico di Termoli è di proprietà del Comune di Termoli, attualmente gestore delle operazioni economiche di contrattazione all'asta di prodotto ittico alla produzione. L'ATS beneficiaria del progetto IASAI sta stipulando con l'Ente un accordo di adesione a titolo gratuito per la conduzione di attività sperimentali ed acquisizione di dati, nell'ambito del progetto IASAI, consentendoci di verificare e applicare la tecnologia prevista nel progetto in un ambiente produttivo.

Da settembre 2023 presso il Mercato Ittico di Termoli è operativo il sistema e-Fish Asta, meglio descritto nel documento di deliverable DL1 - "Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud." - utilizzato per condurre le operazioni di contrattazione all'asta di prodotto ittico alla produzione (prima vendita di prodotti della pesca locale) in maniera elettronica attraverso l'utilizzo di una macchina di movimentazione della merce governata da PLC e dotata di una IP CAM in grado di acquisire le immagini dei prodotti in fase di contrattazione.

A causa dell'arresto temporaneo delle operazioni della pesca nel Mar Adriatico meridionale (*art. 21 Arresto temporaneo obbligatorio anno 2024³ – Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004⁴*, che secondo il calendario definito dal MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) nella zona GSA 17 e 18 – da San Benedetto del

³ Decreto ministeriale 274862 e chiarimenti - Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l'anno 2024, URL: https://irp.cdn-website.com/83b4217f/files/uploaded/MASAF-2024-0274862-MASAF-2024-0266527-Allegato-Decretofermopescaanno2024_signed.pdf

⁴ Reg. (UE) 2021/1139, URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=IT>

Tronto a Bari – è stato eseguito dal 16 agosto al 29 settembre 2024, è stato possibile acquisire i dati da utilizzare per il test e la validazione della piattaforma solo a partire dal giorno 30 settembre 2024.

Il periodo di campionamento è stato fissato quindi fissato al primo giorno d’asta disponibile, il 30 settembre 2024, con l’obiettivo di raccogliere dati reali e simulare le condizioni operative tipiche.

Resta inteso che ulteriori e successive validazioni saranno condotte successivamente con l’utilizzo di un dataset più ampio in modo da avere risultati più completi e puntuali.

Parametri chiave del test e validazione

- Impianto di filiera ittica: Mercato Ittico di Termoli - impianto di vendita all’asta di prodotti ittici alla produzione
- Periodo di campionamento: 30 settembre 2024
- Dataset: n.75 immagini da sistema d’asta e-Fish e n.75 file metadati descrittivi
- Metodo di acquisizione: campionamento immagini da IPCAM sistema d’asta e-Fish
- Metodo di validazione: data entry vendite all’asta a cura dell’operatore d’asta (esperto di settore) del Mercato Ittico di Termoli

Grazie all’infrastruttura tecnologica messa a disposizione dal Mercato Ittico di Termoli e soprattutto al lavoro compiuto dagli operatori d’asta durante la fase di contrattazione, per ciascun collo di prodotto commercializzato attraverso l’impianto d’asta, è stato possibile acquisire le informazioni relative al prodotto: Immagine e dati di classificazione (specie ittica).

Il dataset raccolto per il test è stato composto da n.75 immagini acquisite tramite il sistema d’asta elettronico e-Fish e da n.75 file contenenti i metadati descrittivi associati alle vendite all’asta. Le immagini sono la rappresentazione di diverse specie ittiche commercializzate nel mercato il giorno 30 settembre 2024, mentre i metadati hanno incluso informazioni quali la specie, il peso, la dimensione e altri dettagli utili alla classificazione. Il metodo di acquisizione delle immagini è stato effettuato direttamente tramite il sistema d’asta, garantendo un campionamento accurato e rappresentativo dei prodotti ittici trattati.

Questo dataset è stato successivamente verificato manualmente per scartare alcune immagini non coerenti o incomplete rispetto agli obiettivi di validazione, come ad esempio le immagini catturate durante il test di avvio del sistema che viene compiuto prima di dare avvio alle operazioni d’asta, oppure le immagini dove il prodotto non è posizionato correttamente sull’area di cattura o solo parziale.

Figura 4: Esempio di immagine scartata dal dataset di validazione

Dal dataset composto da n.75 immagini sono state quindi scartate manualmente le n.15 immagini non utili al processo di test e la validazione della piattaforma di riconoscimento:

1. 1727711002889-20240930-MIT-B.jpg - 1727711002889-20240930-MIT-B.json
2. 1727711049365-20240930-MIT-B.jpg - 1727711049365-20240930-MIT-B.json
3. 1727711069535-20240930-MIT-B.jpg - 1727711069535-20240930-MIT-B.json
4. 1727711118994-20240930-MIT-B.jpg - 1727711118994-20240930-MIT-B.json
5. 1727711512658-20240930-MIT-B.jpg - 1727711512658-20240930-MIT-B.json
6. 1727711539043-20240930-MIT-B.jpg - 1727711539043-20240930-MIT-B.json
7. 1727711620339-20240930-MIT-B.jpg - 1727711620339-20240930-MIT-B.json
8. 1727711712163-20240930-MIT-B.jpg - 1727711712163-20240930-MIT-B.json
9. 1727711787731-20240930-MIT-B.jpg - 1727711787731-20240930-MIT-B.json
10. 1727711820085-20240930-MIT-B.jpg - 1727711820085-20240930-MIT-B.json
11. 1727727962736-20240930-MIT-B.jpg - 1727727962736-20240930-MIT-B.json
12. 1727728489331-20240930-MIT-B.jpg - 1727728489331-20240930-MIT-B.json
13. 1727728558850-20240930-MIT-B.jpg - 1727728558850-20240930-MIT-B.json
14. 1727728571587-20240930-MIT-B.jpg - 1727728571587-20240930-MIT-B.json
15. 1727728698643-20240930-MIT-B.jpg - 1727728698643-20240930-MIT-B.json

Un esempio di immagine utile allo scopo è quella riportata nel seguito, ben allineata al centro dell'area di cattura e contenente esemplari di prodotto uniforme (stessa specie ittica).

Figura 5: Esempio di immagine campione idonea alla validazione

Come meglio illustrato nel documento DL1 “*Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenza ed un ambiente infrastrutturale cloud*”, in dataset è composto dalla coppia di immagine di prodotto e file JSON contenente i metadati del prodotto associato.

```
{
  "className": "Prodotto",
  "id": 8,
  "codice": "046.2",
  "nome": "TRIGLIA DI FANGO MEDIA",
  "descrizione": "TRIGLIA DI FANGO",
  "colli": 1,
  "allergene": {
    "className": "Allergene",
    "id": "654b6ef612701e0024c0c497",
    "id": 1,
    "codice": "000",
    "descrizione": "Nessun allergene aggiunto"
  },
  "componenti": [
    {
      "specie": {
        "className": "Specie",
        "id": "654b6ef612701ef6f1c0c49c",
        "qualita": [
          {
            "id": "654b6ef612701e065ec0c49d",
            "id": 1,
            "codice": "Q001",
            "descrizione": "I Qualità"
          },
          {
            "id": "654b6ef612701e2e18c0c49e",
            "id": 3,
            "codice": "Q003",
            "descrizione": "III Qualità"
          },
          {
            "id": "654b6ef612701e5c48c0c49f",
            "id": 6,
            "codice": "Q000",
            "descrizione": "Unica Qualità"
          },
          {
            "id": "654b6ef612701ecef6c0c4a0",
            "id": 2,
            "codice": "Q002",
            "descrizione": "II Qualità"
          },
          {
            "id": "654b6ef612701e69eac0c4a1",
            "id": 1,
            "codice": "Q001",
            "descrizione": "I Qualità"
          }
        ]
      },
      "codiceFao": "MUT",
      "denominazione": "Triglia di fango",
      "denominazioneScientifica": "Mullus barbatus",
      "ordine": "Perciformes",
      "famiglia": "Mullidae",
      "identificazioneSpecie": "550",
      "id": 533,
      "codice": "MUT",
      "etichetta": "Triglia di fango (MUT)"
    }
  ]
}
```

Figura 6: Esempio di file JSON contenente i metadata dell'immagine

Metodologia

La metodologia di validazione ha quindi previsto il confronto tra i risultati generati dal sistema di riconoscimento e i dati registrati manualmente dall'operatore esperto del Mercato Ittico di Termoli. L'operatore d'asta, con competenze specifiche nel riconoscimento delle specie ittiche, ha svolto il ruolo

di supervisore, verificando l'accuratezza delle classificazioni effettuate dalla piattaforma. Il processo di validazione è stato condotto attraverso l'inserimento manuale dei dati relativi alle vendite all'asta (data entry), consentendo un successivo confronto diretto con le previsioni del sistema.

GESTIONE ▾ STRUMENTI ▾ AIUTO ▾

Acquirenti Ordini di Acquisto Partite Lotti Imballo Fisso (F2) **Bilancia Manuale (F9)** Vendita Manuale (F7)

Produttore
Unità Produttiva (F8) 000 PRODOTTORE DI TEST - M/P DI TEST - ITA0000000001 N. Colli 0

Asta in corso
Codice Prodotto o Descrizione Prodotto (F3) 046.2 TRIGLIA DI FANGO MEDIA Allergene Nessun N.Colli 1 U.M. (F4) Kg Imballo e Tara (F5) IMBALLO IN POLISTIROLO Extra Tara (F6) 0 Lotto
Specie (Inizio) MUT Triglia di fango (MUT) Qualità II Qualità Produzione Pescato Attrezzo Reti da tr Origini 37.2.1-11 Presentazione GUT Stato FRE Freschezza E Destinazione HCN P. Partita 0001 ▲
codice denominazione qualita produzie attrezzo Origine presenti stato freschez destinaz
codice denominazione qualita produzie attrezzo Origine presenti stato freschez destinaz
codice denominazione qualita produzie attrezzo Origine presenti stato freschez destinaz
Tipologia Imballo Default Plastica Polistirene Peso Lordo 6.5 Abbuono peso 0 Peso Netto 6,00 Prezzo Riserva 0.1 Prezzo Rilancio 0 Prezzo Min. 0,00 € Prezzo Med. 0,00 € Prezzo Max. 0,00 € Prezzo di lancio Base d'asta (*) 5

Stato Asta (/)
Prezzo attuale: **0,00 €/Kg** Acquirente - Ordini
Prezzo di riserva: 0,00 €/Kg Modalità: SALA

Asta Successiva
Prodotto codice denominazione Allergene allergen N.Colli 1 U.M. u.m. Imballo e Tara Imballo e Tara Extra Tara 0

Transazioni
Cerca numero vendita, numero transazione, produttore, acquirente

N	Ora	Produttore	Acquirente	Prodotto	Qta	Imballo	U.M.	P.Lordo	Tara	XTara	P.Netto	Prezzo/U.M.	Transazione
Nessuna transazione presente													

Figura 7: Maschera di data entry del software e-Fish Asta in uso all'operatore

Classificazioni

Per ricondurre alla identificazione intelligibile delle specie ittiche che il sistema identifica mediante la classificazione internazionale e la codifica del codice FAO Alpha-3 viene utilizzata la tabella "Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale"⁵ secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n°19105 del 22 settembre 2017. Nella tabella di seguito riportata sono presenti le sole specie ittiche utilizzate per condurre il test e la validazione.

⁵ Denominazioni commerciali, URL: https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/commercial-designations_it?ms=IT

Tabella 1: Elenco delle specie ittiche utilizzate nel test e validazione

Codice FAO	Nome Scientifico	Denominazione commerciale
EDT	Eledone moschata	Moscardino bruno
OCC	Octopus vulgaris	Polpo di scoglio
TGS	Penaeus kerathurus	Mazzancolla
POD	Trisopterus minutus capelanus	Cappellano o busbana
GUU	Chelidonichthys lucerna	Capone gallinella
JAI	Raja miraletus	Razza quattrocchi
SOL	Solea solea	Sogliola
BLU	Pomatomus saltatrix	Pesce serra
MUT	Mullus barbatus	Triglia di fango
HKE	Merluccius merluccius	Merluzzo argentato - Nasello
SQR	Loligo vulgaris	Calamaro comune
MTS	Squilla mantis	Pannocchia, Canocchia
MAS	Scomber japonicus	Lanzardo
DPS	Parapenaeus longirostris	Gambero bianco, gambero rosa mediterraneo
CTC	Sepia officinalis	Seppia comune
GPO	Padogobius bonelli	Ghiozzo padano
GON	Gobius paganellus	Ghiozzo paganello

Task 2.4 - Ottimizzazione della piattaforma [IT]-[F.DEV]

L'addestramento del modello è stato realizzato monitorando le metriche di performance (accuratezza, precisione) su un set di validazione.

Il grafico mostra il confronto tra due modelli in termini di accuratezza e precisione durante la fase di training e validazione.

Figura 8: Confronto dei due modelli di machine learning

Il Modello 1, che utilizza solo immagini dei mercati ittici, mostra un miglioramento graduale ma moderato sia in accuratezza che in precisione. Al contrario, il Modello 2, che include immagini specifiche delle specie ittiche, mostra un progresso più rapido e consistente.

La curva di accuratezza del Modello 2 cresce più rapidamente, e la precisione migliora in modo evidente, indicando che l'aggiunta di immagini più dettagliate consente al modello di fare previsioni più accurate e precise. In sintesi, l'inclusione di immagini specifiche delle specie migliora significativamente le performance rispetto all'uso di sole immagini generiche dei mercati ittici.

3. Deliverable DL2 - Test e validazione della piattaforma.

Il sistema di computer vision basato sul modello pre-addestrato ha elaborato le immagini e i metadati per identificare e classificare le specie ittiche, e i risultati sono stati analizzati in termini di accuratezza, precisione. Gli errori di classificazione sono stati attentamente esaminati, identificando eventuali limiti nel modello pre-addestrato o nelle condizioni di acquisizione dei dati.

Infine, i risultati del test sono stati documentati in un report tecnico dettagliato. Questo report include le metriche di prestazione, l'analisi degli errori e i suggerimenti per ulteriori ottimizzazioni del sistema.

Il processo ha **confermato l'efficacia della piattaforma**, fornendo al contempo indicazioni preziose per migliorare ulteriormente le prestazioni e integrare il sistema nel contesto operativo del Mercato Ittico di Termoli.

Report dei risultati raccolti

L'interrogazione del sistema ha previsto in input ciascuna delle n. 60 immagini (image) del dataset predisposto e ha prodotto in output il corrispondente codice FAO della specie elaborato (FAO PREDICT). Si noti come in alcuni casi l'immagine osservata non contenga l'insieme di esemplari della stessa specie ma un miscuglio di due o più specie.

Il risultato prodotto è stato quindi confrontato con il dato atteso, sempre rappresentato dal codice FAO della specie ittica (FAO ORIGINAL) e valutato come positivo se almeno una delle specie riconosciute è presente tra quelle identificate dall'operatore d'asta e contenuta nel file metadata.

Segue la tabella contenente i risultati ottenuti e la valutazione attribuita a ciascun risultato.

Tabella 2: Tabella dei risultati del test di validazione

IMAGE	FAO PREDICT	FAO ORIGINAL	SUCCESS
1727727602526-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727814527-20240930-MIT-B.jpg	['tgs']	['tgs']	Yes
1727728146753-20240930-MIT-B.jpg	['empty']	['sqr']	No
1727728183718-20240930-MIT-B.jpg	['jai']	['jai']	Yes
1727728033167-20240930-MIT-B.jpg	['empty']	['jai']	No
1727728225824-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728786164-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728131208-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728367425-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728058224-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728605385-20240930-MIT-B.jpg	['dps']	['dps']	Yes
1727728620662-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728426065-20240930-MIT-B.jpg	['mts']	['mts']	Yes
1727728410674-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728460401-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727950278-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728099634-20240930-MIT-B.jpg	['mts']	['mts']	Yes
1727728521317-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727634582-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727728198307-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728711974-20240930-MIT-B.jpg	['edt']	['occ']	No
1727727915982-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['hke']	Yes
1727728834180-20240930-MIT-B.jpg	['empty']	['occ']	No
1727728396929-20240930-MIT-B.jpg	['empty']	['sqr']	No
1727728298726-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727976975-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727540246-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728083665-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727724335-20240930-MIT-B.jpg	['mts']	['mts']	Yes
1727728383317-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'jai', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727728642196-20240930-MIT-B.jpg	['empty']	['sqr']	No
1727728212532-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727727578621-20240930-MIT-B.jpg	['mas']	['mas']	Yes

1727728258386-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728507347-20240930-MIT-B.jpg	['guu']	['guu']	Yes
1727728671890-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727932463-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727728687035-20240930-MIT-B.jpg	['tgs']	['tgs']	Yes
1727728804517-20240930-MIT-B.jpg	['ctc']	['ctc']	Yes
1727727687663-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728323399-20240930-MIT-B.jpg	['sol', 'sbg']	['sol']	Yes
1727728270323-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727728586003-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728238768-20240930-MIT-B.jpg	['tgs', 'dps']	['tgs']	Yes
1727728477682-20240930-MIT-B.jpg	['mts']	['mts']	Yes
1727727668870-20240930-MIT-B.jpg	['blu', 'mac']	['mac']	Yes
1727727868982-20240930-MIT-B.jpg	['muf']	['muf']	Yes
1727728768581-20240930-MIT-B.jpg	['sol']	['sqr']	No
1727728436754-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727848222-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728072384-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
172772776546-20240930-MIT-B.jpg	['hke', 'mut']	['gpo', 'mut', 'pod', 'hke']	Yes
1727728817414-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727758868-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727727796006-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728448418-20240930-MIT-B.jpg	['tgs', 'dps']	['tgs']	Yes
1727728283923-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728536834-20240930-MIT-B.jpg	['ctc']	['ctc']	Yes
1727728751749-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes
1727728348306-20240930-MIT-B.jpg	['mut']	['mut']	Yes

Analisi delle prestazioni e degli errori

Nella condizione ideale e più frequente quindi con la presenza di esemplari della stessa specie contenuta nell'immagine oggetto di elaborazione, il modello addestrato ha prodotto come output il codice FAO dell'unica specie ittica presente. Come è possibile osservare nell'immagine campione 1727727602526-20240930-MIT-B il riconoscimento ha **identificato correttamente** la specie ittica MUT - *Mullus barbatus* - Triglia di fango, a partire da due distinti esemplari, di cui uno intero ed uno solo parzialmente visibile.

Figura 9: 1727727602526-20240930-MIT-B.jpg

Nelle condizioni in cui l'immagine contiene la presenza di più specie ittiche distinte il modello pre-addestrato è stato in grado di **elaborare correttamente almeno una o più delle specie** ittiche presenti. Nell'immagine 1727727634582-20240930-MIT-B è possibile osservare come le specie visibili in superficie identificate sono state MUT - *Mullus barbatus* - Triglia di fango e HKE - *Merluccius merluccius* - Merluzzo argentato - Nasello a fronte di quanto indicato dall'operatore d'asta GPO, MUT, POD, HKE.

Il discostamento del risultato è stato condizionato dai seguenti fattori:

- la specie ittica GPO - *Padogobius bonelli* - Ghiozzo padano è una specie di acqua dolce erroneamente specificata a sistema dall'operatore, probabilmente riferibile al più comune GON - *Gobius paganellus* - Ghiozzo paganello, utilizzato nelle combinazioni di specie per prodotti destinati alla preparazione di zuppe o frittiture di paranza.
- la specie ittica POD - *Trisopterus minutus capelanus* - Cappellano o busbana è probabilmente presente nella cassetta di prodotto in pochi esemplari e non visibile in superficie.

Anche se il riconoscimento di più specie ittiche nella stessa immagine non era inizialmente previsto come oggetto di test e validazione, il risultato viene comunque preso in considerazione in quanto produce comunque un esito positivo.

I limiti del riconoscimento delle specie ittiche a partire da un'immagine (bidimensionale), basato quindi sul riconoscimento di quanto visibile in superficie, era comunque atteso.

Figura 10: 1727727634582-20240930-MIT-B.jpg

In alcuni casi l'elaborazione del modello pre-addestrato ha prodotto un **risultato errato**, come ad esempio nel caso dell'immagine in input 1727728711974-20240930-MIT-B e relativa a quello che l'operatore d'asta ha classificato come OCC - *Octopus vulgaris* - Polpo di scoglio ma che il sistema ha rilevato erroneamente come EDT - *Eledone moschata* - Moscardino bruno.

Figura 11: 1727728711974-20240930-MIT-B.jpg

Il risultato errato in questo caso è riconducibile ad un dataset di addestramento non sufficientemente completo.

Figura 12: OCC - Octopus vulgaris - Polpo di scoglio

Figura 13: EDT - Eledone moschata - Moscardino bruno

In rare occasioni il modello pre-addestrato non è stato in grado di riconoscere alcuna specie ittica nell'immagine campione, come ad esempio nel caso dell'immagine 1727728033167-20240930-MIT-B dove il risultato prodotto è stato "empty" e quindi **nessuno risultato**. In questo caso specifico, in riferimento alla specie JAI - *Raja miraletus* - Razza quattrocchi, nel dataset di addestramento non particolarmente grande erano presenti solo esemplari rivolti con la parte superiore del dell'esemplare e mani con la parte inferiore.

Figura 14: 1727728033167-20240930-MIT-B.jpg

In un altro campione somministrato al modello infatti la specie è stata correttamente individuata, immagine 1727728183718-20240930-MIT-B.

Figura 15: 1727728183718-20240930-MIT-B.jpg

Riepilogo dei risultati ottenuti e conclusioni

Tabella 3: Tabella di riepilogo dei risultati

Totale immagini analizzate 60	Riconoscimento di almeno una specie [A]	Riconoscimento completo [B]	Errore di riconoscimento [C]	Specie non riconosciuta [D]
Numero	53	41	2	5
Percentuale	88%	68%	3%	8%

[A] Riconoscimento di almeno una specie: Riconoscimento corretto di almeno una specie in immagine campione contenente più di una singola specie ittica.

[B] Riconoscimento completo: Riconoscimento della specie ittica corretta o di tutte le specie ittiche contenute nell'immagine, in presenza di più specie ittiche nello stesso campione.

[C] Errore di riconoscimento: Riconoscimento errato della specie

[D] Specie non riconosciuta: Nessun riconoscimento della specie

In conclusione è possibile quindi affermare che sulla base del test condotto su sole n.60 immagini di prodotti ittici, di specie uniformi o miste, il modello di Machine Learning IASI pre-addestrato ha prodotto risultati positivi riconoscendo la specie ittica corretta in 53 casi su 60, con una **percentuale di successo del 88%**.

Figura 16: Totale dei risultati positivi e negativi delle elaborazioni

Attraverso la continua e sistematica acquisizione di nuovi dataset di immagini etichettate (immagini + metadata), per ogni giorno d'asta fino al periodo di completamento del progetto, è ragionevole aspettarsi il continuo perfezionamento del modello come specificato in premessa.

Durante la successiva FASE 3 - *Implementazione, raccolta dati e documentazione* (semestre 3) e grazie all'implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo presso il caso pilota, sarà possibile ripetere un ulteriore test di validazione.